

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

GEPATITLI HAYVONLARNI JIGARIDA OQSILLARNING O'ZGARISHIGA BARBARIS O'SIMLIGI
EKSTRAKTINING TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/17071045>

Ikromova Muqaddas
Andijon davlat universiteti
Mirzaalimova Mavluda Saxibovna
Qo'qon universiteti Andijon filiali

Annotatsiya. Mazkur maqolaning maqsadi Geliotrin ta'sirida hayvon organizmining jigar hujayralaridagi modda va energiya almashinuvini o'zgarish dinamikalarini tekshirish va Geliotrinli gepatitni Barbaris o'simligi ekstrakti bilan davolab, jigardagi oqsil almashinuvida kuzatiladigan o'zgarish mexanizmlarini aniqlashdan iborat.

Kalit so'zlar: barbaris, ekstrakt, oqsil, jigar oqsil almashinuvi, albumin, globulin, fibrinogen, sintez, prothrombin, fibrinogen, prokonvertin.

Аннотация. Целью данной статьи является исследование динамики изменений вещественного и энергетического обмена в клетках печени животного организма под влиянием гелиотрина и выявление механизмов наблюдаемых изменений белкового обмена в печени при лечении гелиотринового гепатита экстрактом растения барбарис.

Ключевые слова: барбарис, экстракт, белок, белковый обмен печени, альбумин, глобулин, фибриноген, синтез, протромбин, фибриноген, проконвертин.

Abstract. The aim of our scientific work is to investigate the dynamics of changes in substance and energy metabolism in the liver cells of an animal organism under the influence of Heliotrin and to identify the mechanisms of changes observed in protein metabolism in the liver by treating Heliotrin-induced hepatitis with Barberry extract.

Keywords: barberry, extract, protein, liver protein metabolism, albumin, globulin, fibrinogen, synthesis, prothrombin, fibrinogen, proconvertin.

Hozirgi kunda jigarning zaharlanishini o'z vaqtida aniqlash va samarali davolash usullarini ishlab chiqarish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Jigarning toksik zaharlanishi, etiologik kelib chiqishi jihatidan infeksiyon gepatitdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Jigar metabolizm, sekretsiya va materiallarni yo'q qilishda asosiy organ bo'lib, organizmdagi gomeostazni saqlash, amalga oshirish va tartibga solishda muhim rol o'ynaydi va o'sish, kasalliklardan himoya qilish, oziqlantirish, energiya ishlab chiqarish va ko'payish uchun biokimyoviy yo'llarning aksariyatida ishtirok etadi [1].

Jigarning organizmdagi ahamiyati Jigar oqsil almashinuvida markaziy o'rinda turadi. Jigarning muhim vazifalaridan biri oqsil almashinuvi bilan bog'liq bo'lib, u qonda albumin, globulin va fibrinogen kabi ko'plab oqsillarni mo'tadil holda saqlab turadi. Hozirgi zamon tekshirishlarining ko'rsatishicha, barcha albuminlar 90% gacha α -globulinlar, 50-60% β -globulinlar gepatotsitlarda sintez bo'ladi, protrombin, fibrinogen va prokonvertin kabi oqsillar jigarning parenximatoz to'qimalarida sintez bo'ladi. γ globulinlarning hosil bo'lishi esa jigarning retikuloendotelial to'qimalari va orqa miya plazmatik, retikulyar to'qimalari faoliyatiga bog'liq. Bir kecha kunduzda, odam organizmida 80-100g oqsil hosil bo'lsa, shundan yarmi jigarda sintez bo'ladi. Jigarda hosil bo'lgan oqsilning asosiy qismi organ va to'qimalar extiyojini qondirishga sarflanadi. Bir kecha kunduzda 12g qon zardobi albumini jigarda sintezlanadi. Shu bilan birgalikda jigarda gormon va vitaminlarni tashuvchi transport oqsillari ferritin, serulloplazmin ham sintezlanadi. Shularni hisobga olib novbatdagi tajribamizda hayvonlarning tanasiga

geliotrin kiritilganda jigar oqsillari qanday o'zgarishlarga ucharashini aniqlashii maqsadga muvofiq [2].

Quyونlarning tanasiga geliotrinni kiritilishi jigarda oqsillarning miqdorini kamayishga olib keldi va bu jarayon tajribaning davom etishiga qarab kuchaydi. Tajribaning 0,5, 1 va 2 oylarida jigardagi oqsil miqdori sog'lom hayvonlarning jigaridagi ko'rsatgichga nisbatan 10,3; 20,2 va 33,3%larga kamaydi. Gepatitli hayvonlarning jigarida albumin va globulinlarning miqdorlari kamaydi, bu jarayon ayiiqsa globulinda sezilarli bo'ldi. Kasallikning davom etish muddatini oshib borishiga qarab bu oqsillarning miqdorlarini kamayishi ham tezlashdi. Tajribaning 0,5, 1 va 2 oylarida jigarda albuminning miqdori 12,2; 25,4 va 30,0%larga, globulin miqdori 21,7; 30,5 va 39,8%larga kamaydi. Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, geliotrin ta'sirida jigarda globulinni miqdorini kamayishi albuminning miqdorini kamayishiga nisbatan tezroq bo'ladi. Tajribadagi hayvonlar tanasiga geliotrin kiritilganda ularning jigarida siydikchilning miqdori ham kamaydi va tajribaning davom etishiga qarab bu jarayon kuchaydi [3, 4].

Tajribaning 0,5, 1 va 2 oylarida jigarda siydikchilning miqdori sog'lom hayvonlarning jigaridagi siydikchilning miqdoriga nisbatan 10,2; 20,6 va 32,7% larga kamaydi. Demak, geliotrinning organizmga kirishi jigar to'qimalarida siydikchilning miqdorini kamayishga olib keladi va tajribaning davom etishiga qarab bu jarayon kuchayadi. Gepatitli quyonlarning organizmiga Barbaris o'simligi ekstraktii kiritilganidan keyin jigar to'qimasida oqsillarning miqdoriy o'zgarishlari to'g'risida olingan natijalar 7 jadvalda keltirilgan. Olingan natijalardan gepatitda jigarda oqsillarning miqdorini kamayishi va Barbaris o'simligi ekstrakti olgan gepatitli hayvonlarda oqsillarning miqdori ko'payib sog'lom hayvonlardagi ko'rsatgichga tenglashishi ko'rinib turibdi. Tajribaning 0,5; 1 va 2 oylarida gepatitli hayvonlarning jigaridagi oqsillarning miqdori 33,5; 31,4 va 32,0% larga kamaygan bo'lsa, Barbaris o'simligi ekstrakti olgan gepatitli hayvonlarda esa atigi 11,1; 7,3 va 5,5% larga kamayib normadagi ko'rsatgichlarga yaqinlashdi. Barbaris o'simligi ekstrakti olgan gepatitli hayvonlarning jigaridagi albumin va globulinlarning miqdorlari ham asta-sekinlik bilan ko'paya boshladi va tajribaning 2 oyiga borganida sog'lom hayvonlardagi ko'rsatgichlarga tenglashdi. Tajribaning 0,5; 1 va 2 oylarida gepatitli hayvonlarning jigaridagi albuminning miqdori 27,0; 25,8 va 21,0% larga, globulinning miqdori 38,2; 41,2 va 40,2% larga kamaysa, Barbaris o'simligi ekstrakti olgan hayvonlarda esa albu-minning miqdori 0,5 va 1 oylarda 21,4 va 12,5%larga, globulinniki 22,4 va 16,9%largagina kamaydi. 61 Tajribaning 2 oyiga borganida bu oqsillarning miqdori Barbaris o'simligi ekstrakti ta'sirida sog'lom hayvonlarning jigaridagi ko'rsatgichlarga tenglashdi. Barbaris o'simligi ekstrakti ta'sirida gepatitli hayvonlarning jigarida siydikchilning miqdorini o'zgarishini kuzatganimizda, uning miqdorini ko'payishini guvohi bo'ldik. Tajribaning 0,5; 1 va 2 oylarida gepatitli quyonlarning jigarida siydikchilning miqdori 25,2; 25,1 va 25,2% larga kamaysa, Barbaris o'simligi ekstrakti olgan hayvonlarda esa, atigi 10,2; 9,9 va 5,9% largagina kamaydi [5].

Toksik gepatitda geliotrin ta'sirida, jigar gomogenatida va jigar hujayralari mitoxondriy fraksiyalarida oqsil miqdorining o'zgarishi Geliotrinli gepatitda, jigar gomogenatida umumiy oqsillar miqdorini kuzatsak, mo'tadil sharoitda jigar gomogenatida umumiy oqsil miqdori $180,84 \pm 0,57$ g/kg ni tashkil etib, tekshirishning 3 oyida jigar gomogenatida umumiy oqsil miqdori $120,31 \pm 0,63$ g/kg, 4 oyida $116,67 \pm 0,84$ g/kg, 5 oyida $125,14 \pm 0,46$ g/kg va 6 oyida $128,56 \pm 0,74$ g/kg ni tashkil etdi, shunga muvofiq mo'tadil sharoitda 180,84 g/kg, 33,48%, 35,49%, 30,81%, 28,91% lar umumiy oqsil miqdorining kamayishi kuzatildi. Geliotrin ta'sirida,

tekshirishning 3 oyida geliotrinli hepatitda umumiy oqsil miqdori $167,81 \pm 0,65$ g/kg, 4 oyida $163,34 \pm 73$ g/kg, 5 oyida $172,23 \pm 0,58$ g/kg va 6 oyida $178,64 \pm 0,62$ g/kg ni tashkil etib, mo"tadil sharoitdagi, jigar gomogenatidagi oqsil miqdoriga tenglashib boradi. (1,22%) Geliotrinli hepatitda, jigar gomogenatida albuminlar miqdorining o'zgarishi quyidagicha kechadi, mo"tadil sharoitda jigar gomogenatida albuminlar miqdori $108,71 \pm 0,72$ g/kg ni tashkil etdi.[6] Tekshirishning 3 oyida jigar gomogenatida albumin miqdori $79,42 \pm 0,81$ g/kg ga, 4 oyida $72,65 \pm 0,67$ g/kg ga, 5 oyida $83,85 \pm 0,76$ g/kg va 6 oyida $86,98 \pm 0,83$ g/kg ga kamayadi, mo"tadil sharoitdagi jigar gomogenatidagi albumin miqdori $108,71 \pm 0,72$ g/kg bilan solishtirsak, 26,95%, 33,17%, 22,86%, 19,68% larga kamayishi kuzatiladi. Geliotrin ta'sirida, geliotrinli hepatitda, jigar gomogenatida albumin miqdori tekshirishning 3 oyida $91,47 \pm 0,58$ g/kg, 4 oyida $86,33 \pm 0,54$ g/kg, 5 oyida $98,69 \pm 0,46$ g/kg va 6 oyida $106,71 \pm 0,81$ g/kg ni tashkil etib, mo"tadil sharoitdagi jigar gomogenatidagi albumin miqdoriga yaqinlashib boradi. (1,83%) Geliotrinli hepatitda jigar gomogenatida globulinlar miqdorining o'zgarishini kuzatsak, globulinlar miqdori mo"tadil sharoitda, jigar gomogenatida $66,53 \pm 0,65$ g/kg ni tashkil etdi. Tekshirishning 3 oyida globulinlar miqdori jigar gomogenatida $41,15 \pm 0,56$ g/kg, 4 oyida $38,51 \pm 0,48$ g/kg, 5 oyida $42,23 \pm 0,53$ g/kg va 6 oyida $46,36 \pm 0,67$ g/kg ni tashkil etib, mo"tadil sharoitdagi jigar gomogenatidagi globulinlar miqdori bilan solishtirsak, shunga muvofiq 38,14%, 42,11%, 36,52%, 30,31% larga kamayishi kuzatiladi. Geliotrin ta'sirida, geliotrinli hepatitda tekshirishning 3 oyida $54,08 \pm 0,58$ g/kg, 4 oyida $53,71 \pm 0,63$ g/kg, 5 oyida $55,03 \pm 0,73$ g/kg va 6 oyida $59,14 \pm 0,76$ g/kg ni tashkil etib, mo"tadil sharoitdagi jigar gomogenatidagi globulinlar miqdoriga tenglashib boradi. (11,10%) Geliotrinli hepatitda jigar gomogenatida siydikchil miqdorining o'zgarishini kuzatsak, mo"tadil sharoitda jigar gomogenatida siydikchil miqdori $200,06 \pm 2,91$ mmol/kg ni tashkil etdi. Tekshirishning 3 oyida jigar gomogenatida siydikchil miqdori $149,71 \pm 2,40$ mmol/kg, 4 oyida $136,09 \pm 2,53$ mmol/kg, 5 oyida $143,03 \pm 3,34$ mmol/kg va 6 oyida $158,04 \pm 2,96$ mmol/kg ni tashkil etib, shunga muvofiq 25,31%, 31,97%, 28,50%, 21,0% larga kamayishi kuzatildi. Geliotrin ta'sirida tekshirishning 3 oyida siydikchil miqdori $179,76 \pm 2,8$ mmol/kg, 4 oyida $177,69 \pm 3,12$ mmol/kg, 5 oyida $186,70 \pm 2,19$ mmol/kg va 6 oyida $198,67 \pm 2,17$ mmol/kg ni tashkil etib, mo"tadil sharoitdagi jigar gomogenatidagi siydikchil miqdoriga tenglashib boradi (0,69%) [6].

Demak, geliotrinning organizmga kirishi jigar to'qimalarida siydikchilning miqdorini kamayishga olib keladi va tajribaning davom etishiga qarab bu jarayon kuchayadi. Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, geliotrin ta'sirida jigarda globulinni miqdorini kamayishi albuminning miqdorini kamayishiga nisbatan tezroq bo'ladi. Tajribadagi hayvonlar tanasiga geliotrin kiritilganda ularning jigarida siydikchilning miqdori ham kamaydi va tajribaning davom etishiga qarab bu jarayon kuchaydi. Barbaris o'simligi ekstrakti esa hepatitda jigar to'qimasidagi oqsillarning sintezini kuchaytiradi va uning miqdorini bir me'yorda ushlab turishiga imkoniyat yaratadi.

Geliotrinni organizmga kirishi va jigarni zaharlashi kuchaygan sayin mitoxondriyani ko'pchib-shishishini kuchayishiga, tashqi membranani yorilib uzilishiga va "o'zini o'ldiruvchi oqsil"ni ajralib chiqishiga olib keladi. Agar hujayrada ana shunday mitoxondriyalar ko'paya boshlasa hujayrada "o'zini o'ldiruvchi oqsil"ning miqdori kritik kattalikdan oshib ketadi va apoptozga olib keladi. "Apoptoz" hujayra uchun hayotdan ketishning nozik usuli bo'lib, tarkibidagi molekullarni bosqichma bosqich osonlik bilan bo'lakchalarga bo'ladi va keyinchalik shu organizmning boshqa hujayralari uchun foydalanishiga qoldiradi. Ammo organizmning individual rivojlanish jarayonining ma'lum bosqichlarida apoptozning roli shu

bilan cheklanib qolmaydi. Apoptoz virus bilan zararlangan hujayralarni, hamda, kislorodni bir elektronli tiklanish maxsuloti zaharli manbaalari bo'lib qolgan hujayralarni ham yaroqsizga chiqaradi. Apoptozga xos bo'lgan belgilardan biri mitoxondriyaning ichki membranasida potentsialii pasayishi hisoblanib, bu tuyiuklarni ochilishi va mitoxondriya membranasining o'tkazuvchanligini nospesifik induksiyasi kuchayishi bilan tushuntiriladi. Bu o'zgarishlar mitoxondriyani ko'pchib shishishiga, tashqi membranani jarohatlanishiga va membranalar orasidan sitoxrom s ni va boshqa apoptozga chaqiruvchi moddalarni tashqariga chiqishiga olib keladi. Gepatitli hayvonlarning jigar hujayrasidagi modda va energiya almashinuvining qayta tiklanishi organizmga kiritilayotgan Barbaris o'simligi ekstraktining miqdoriga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Н.Х., Каримов Х.Я. Печен при интоксикациях гепатотропными ядами. Ташкент, 1989, 180 с.
2. Алматыев К.Т., Ахмеров Р.Н., Зарипов Б.З., Иргашев М.С., Алламурастов Ш.И. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Физиология человека и животных», ч. 2 // Ташкент: Университет, 1993, 77 с
3. Баратова М.Р. Некоторые механизмы нарушения функционирования мито-хондриальной ферментной системы печени при токсических гепатитах и возможность их коррекции берберин бисульфатом // Автореф. дисс. канд. биол. наук, Ташкент, 2004, 19 с
4. Байбекова Э.М., Мурадова М.Л. Коррекция структурных изменений печени при хроническом гепатите. Мед. журн. Узбекистана 1992. 5. 92 с.
5. Голиков С.Н., Саночкий И.В., Тиунов Л.А. Общие механизмы токсического действия // Москва, 1986, 280 с.
6. Tojiboyev K.T., Kodiraliyeva M.R. Jigarda moddalar almashinuvining uzgarishiga ta'sir etuvchi omillar. "Fargona vodiysining o'simlik, xayvonot dunyosi va ulardan oqilona foydalanish muammolari" regional anjuman materiallari. Andijon 1999a, 116-117 b.

UO'K: 371.82

FIZIKA O'QITISHDA MAVJUD O'QITISH METODLARI VA ULARNING TA'LIMiy NATIJADORLIGI

<https://zenodo.org/records/17156984>

O'rinboyev Muxammadzoxir Iqboljon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va metodlar tahlil qilinadi. An'anaviy darslardan boshlab interaktiv, muammoli o'qitish va laboratoriya tajribalari kabi turli metodlar ko'rib chiqiladi. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, ularning o'quvchilarning bilimini chuqurroq o'zlashtirishga ta'siri yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *fizika o'qitish metodlari, an'anaviy darslar, interaktiv o'qitish, muammoli o'qitish, laboratoriya tajribalari, metakognitiv strategiyalar.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются современные подходы и методы преподавания физики. Описываются различные методы, начиная с традиционных лекций и заканчивая интерактивными, проблемными методами и лабораторными экспериментами. Подробно освещены преимущества и недостатки каждого метода, а также их влияние на углубленное освоение учащимися знаний.*

Ключевые слова: *методы преподавания физики, традиционные лекции, интерактивное обучение, проблемное обучение, лабораторные эксперименты, метакогнитивные стратегии.*

Abstract. *This article analyzes modern approaches and methods of teaching physics. It reviews various methods, ranging from traditional lectures to interactive, problem-based teaching, and laboratory experiments. The advantages and disadvantages of each method, as well as their impact on students' deep learning, are discussed in detail.*

